

Захарій Тарасюк був останнім священником у родині по своїй лінії. Усі його діти та онуки мали освіту, але обрали інші професії. Лише його правнук – Володимир Анатолійович Чернов, 1964 р.н. (син Марини Володимирівни Тарасюк) прийняв чернецтво у Михайлівському Золотоверхому монастирі та взяв собі ім'я Захарій Тарасюк-Чернов. 1994 р. його призначено блаженної пам'яті Святішим Патріархом Володимиром (Романюком) намісником Києво-Печерської лаври. У 2000 р. архімандрита Захарія архієреями УАПЦ та УПЦ КП було висвячено на єпископа. 28 листопада 2007 р. Владика Захарій помер¹. Залишається ще недослідженим рід Тарасюків, який пішов від братів Захарія – Костянтина та Олександра, а також від сестер Марії, Олександри й Ганни (іл. 8).

Сенченко Н. М.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

**ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ЦЕРКОВНОЇ СПАДЩИНИ
В КОНТЕКСТІ АТЕЇСТИЧНОЇ ПАРАДИГМИ 1917–1920-х рр.**

Трансформації сучасного культурного простору значною мірою відбуваються під впливом релігійних факторів. Зростання ролі церкви як важливої ланки суспільного буття актуалізувала проблеми охорони пам'яток церковної давнини, без яких неможливо в усій повноті усвідомити історію свого народу, зберегти історичну та культурну спадкоємність поколінь. Тоталітарна політика радянської влади безповоротно позбавила український народ шедеврів національної культурної спадщини. Їхня трагічна доля продовжує хвилювати наукову спільноту, чекаючи свого дослідника.

Сучасна суспільно-політична та релігійна ситуація в Україні актуалізує проблеми охорони церковних пам'яток, потребує вивчення історичного досвіду законодавчих ініціатив та їхньої практичної реалізації з метою уникнення непоправних втрат у майбутньому.

Дослідженням історії охорони пам'яток зазначеного періоду займалися переважно радянські історики. Здебільшого вони розпочинали свої роботи з возвеличення ролі В. Леніна як “натхненника” пам'яткоохоронної справи. У цьому ж контексті розкривався зміст законодавчих актів та практичних кроків радянського уряду. Джерельною базою для них слугували партійні, урядові документи, праці партійних і державних діячів. Методологія науки базувалася виключно на атеїстичній парадигмі, яка виключала будь-яку зацікавленість церковною спадщиною та позбавляла можливості об'єктивного висвітлення проблем з її охорони. До середини 1950-х рр. науковці лише епізодично та опосередковано торкалися пам'яткоохоронних проблем. У цьому контексті варто згадати дослідження В. Гарданова² з історії охорони пам'яток періоду 1917–1920-х рр. Менш заідеологізоване висвітлення історії охорони культурної спадщини розпочалося у 1980-х рр. Аналізу нормативно-правових засад охорони пам'яток присвятили свої роботи О. Богуславський³, О. Алексєєв⁴. До проблем охорони церковних пам'яток в умовах радянського режиму вперше звернувся Ю. Галай⁵.

¹ Два роки тому упокоївся Єпископ Захарій (Тарасюк-Чернов). URL: <https://stkachuk.livejournal.com/70765.html>.

² Гарданов В. Музейное строительство и охрана памятников культуры в первые годы Советской власти // История Музейного дела в СССР. Москва : Советская Россия, 1957. С. 7-36.

³ Богуславский А. В. Из истории советского законодательства об охране памятников (Декрет 5 октября 1918 г.) // Правоведение : Изд. С-ПГУ, 1987. № 5. С. 87-93.

⁴ Алексєєв О. Формування пам'яткоохоронного законодавства у перші роки радянської влади (1917–1929 рр.) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. 2002. Вип. XXVII. С. 118.

⁵ Галай Ю. Г. Власть и историко-культурные ценности в Российской Федерации : 1917–1929 гг. : ист.-правовой аспект / Н. Новгород : Изд. Нижегород. юрид. инст., 1997. 219 с.

Продовжили досліджувати цю проблематику М. Ятленко¹, В. Пащенко², О. Бойко³. Окремим аспектам вивезення культурних цінностей за кордон присвячено наукові розвідки М. Щербаня⁴, С. Кота⁵.

Мета цієї роботи полягає у виявленні особливостей охорони пам'яток церковної спадщини у період становлення радянської влади в контексті атеїстичної парадигми.

Перші радянські декрети з реєстрації пам'яток в Україні відігравали роль регуляторів відносин адміністративних структур з центральними і губернськими колеґіями та комісіями. Було сформовано лише відповідну законодавчу ієрархію нормативних актів: декретів радянського уряду та підзаконних актів окремих гілок влади. У тогочасних умовах вони були малоефективними. Навпаки, спостерігалася зворотна тенденція – інтенсивна законотворчість не впливала на якість пам'яткоохоронної справи. Більшість декретів зазначеного періоду були переважно заборонними актами, що не сприяли формуванню необхідної правової бази цієї галузі. Збільшення кількості нормативно-правових актів відбувалося одночасно зі зростаючою кількістю зруйнованих пам'яток, значна частка яких належала до церковної спадщини. Головним фактором цілеспрямованого нищення церковних реліквій була атеїстична парадигма як базова модель радянської політики (у перекладі з грецької – “атеїзм” означає “без Бога”).

На I Всеукраїнському з'їзді Рад робітничих, солдатських і селянських депутатів у Харкові (11–12 грудня 1917 р.) ухвалено рішення про визнання чинними на території України усіх прийнятих декретів і розпоряджень Ради народних комісарів (далі – РНК) РРФСР. Наслідки цього рішення були трагічними як для країни в цілому, так і для пам'яток церковної спадщини зокрема. Намагаючись вийти із фінансової та економічної кризи, радянський уряд здійснював безпрецедентні заходи з продажу за кордон національної культурної спадщини. У лютому 1919 р. при Наркоматі торгівлі і промисловості О. Горький створив Експертну комісію з метою відбору та оцінки художніх предметів, які він пропонував продавати на європейських антикварних ринках. На прискоренні цієї роботи наполягав В. Ленін. Тим самим було покладено початок акції, яка, на думку комісарів, мала суттєво поповнити казну. Для законодавчого підкріплення цих заходів з'явилися спеціальні декрети: “Про конфіскацію рухомого майна емігрантів і осіб, прирівняних до них” (19 листопада 1920 р.), “Про складання державного фонду цінностей для зовнішньої торгівлі” (7 лютого 1921 р.). Цінні твори мистецтва продавали не лише приватним колекціонерам, а й через європейські виставки-аукціони, яких з 1922 по 1940 рр. відбулося понад двадцять. Одночасно з офіційним вивезенням пам'яток продовжував діяти і контрабандний спосіб переміщення цінних предметів. Усі обмежувальні заходи стосувалися лише приватних осіб. Радянська влада продовжувала продавати за кордон безцінні реліквії з метою накопичення твердої валюти, за допомогою якої вона сподівалися реалізувати свої політичні, ідеологічні, економічні, антирелігійні та антицерковні плани.

Після жовтневих подій 1917 р. в основу партійно-державної політики щодо релігії, церкви та вірян було покладено декрет Раднаркому РСФСР від 23 січня 1918 р. “Про відокрем-

¹ Ятленко М. Антирелігійна кампанія радянської влади в Україні в 20–30-ті роки ХХ століття // Історичні записки: Зб. наук. праць. Вип. 5. Луганськ : Вид-во СХУ ім. В. Даля, 2005. С. 97-103.

² Пащенко В., А. Киридон. Більшовицька держава і Православна церква в Україні 1917–1930-ті роки. Полтава : АСМІ, 2004. 336 с.; Пащенко В. Православна церква в тоталітарній державі. Україна 1940 – початку 1990-х років. Полтава : АСМІ, 2005. 631 с.; Його ж. Доля Києво-Печерської лаври в контексті політики радянської держави щодо церкви // Лаврський альманах: Києво-Печерська лавра в контексті укр. історії та культури: Зб. наук. праць. Вип. 9. Київ : ВІПОЛ, 2003. С. 95-100.

³ Бойко О. Економічний тиск як один з елементів антицерковної політики радянської влади в Україні у 20–30-х роках ХХ століття // Ковчег. Науковий збірник із церковної історії, число 6: Насилля влади проти свободи сумління / Відп. ред. Олег Турій. Львів : Видавництво Українського католицького університету, 2012. С. 320-336.

⁴ Щербань М. Специфіка процесу вилучення церковних цінностей в Україні в 20-х роках ХХ ст.: ідеологічна суть здобутків і втрат // Релігія та Соціум. Чернівці : ВД Чернівецького нац. ун-ту, 2013. № 3-4 (11-12). С. 270-276.

⁵ Кот С. Повернення і реституція культурних цінностей у політичному та культурному житті України (ХХ – поч. ХХІ ст.). Київ : Вид-во Інституту історії України НАН України, 2020, С. 171-259.

лення церкви від держави і школи від церкви”. Його зміст майже повністю було повторено у декреті Тимчасового робітничо-селянського уряду України від 22 січня 1919 р. Така політика позбавила церкву можливості займатися благодійницькою, культурно-просвітницькою, виховною, пам’яткоохоронною діяльністю. Для реалізації зазначених декретів було створено Агітаційно-пропагандистський відділ ЦК КП(б)У та Головополітосвіта при Наркоматі освіти. Координував агітаційну роботу таємний орган при ЦК КП(б)У – Всеукраїнська антирелігійна комісія (далі – ВАК). При Губкомах КП(б)У та окружних партійних комітетах було створено агітаційно-пропагандистські відділи. З метою посилення пропагандистської роботи на засіданні Президії ВУЦВК 1 жовтня 1921 р. (протокол № 4) прийнято рішення “Про відпуск Народним комісаріатом юстиції кредитів для ведення боротьби з релігійними забобонами і пережитками... Відкрити кредит в розмірі 200 мільйонів рублів. Терміново провести цей кошторис”¹.

У цей період в Україні діяли 220 професійних агітаторів, менш “кваліфікованих” кадрів нараховувалось близько 500. Більшовики визнавали, що “Проти церковної вченості наші агітатори були майже беззбройними, оскільки на місцях виявилася велика безпорадність у справі підготовки антирелігійних пропагандистів”². Однак докладені зусилля не перешкодили зростанню кількості вірян. Так, станом на 1925 р. релігійних громад налічувалось 12 208, що об’єднували 7 063 154 осіб. У Києві за 1926 р. кількість вірян збільшилося на 7,6 %, у Харкові за два роки (1925–1927 рр.) – з 10 676 до 34 597 осіб³.

Колегія агітпропу звернула увагу на той факт, що із закінченням кампанії з вилучення церковних цінностей, антирелігійна пропаганда почала згасати⁴. Низька ефективність цієї роботи непокоїла атеїстичну владу і змусила задіяти силові методи боротьби з релігією. З кінця 1920-х рр. розпочався новий етап нищення церкви. До цієї роботи активно підключались структурні підрозділи партійних органів. Пожвавлення антирелігійної пропаганди ЦК КП(б)У пов’язував із діяльністю створеної у 1926 р. “Спілки безвірників”, реорганізованої у 1929 р. у “Спілку войовничих безвірників”, до яких добровільно-примусово приймали цілими колективами. Відмовитись від участі у цій структурі було неможливо. Організаціям войовничих безвірників не могли протистояти ні центральні відомства, що за законом несли відповідальність за збереження церковної спадщини, ні місцеві. У церковних пам’ятках визнавали лише утилітарну користь. Чергову п’ятирічку було оголошено “безбожницькою”.

Максимально було задіяно і законодавчі механізми. 8 квітня 1929 р. вийшла Постанова Всеросійського центрального виконавчого комітету (далі – ВЦВК) і РНК СРСР “Про релігійні об’єднання” а також було внесено зміни до Конституції УСРР, якими різко обмежували права релігійних громад. Масово закривали храми. Згідно з відомостями, поданих журналом “Безвірник”, у 1929 р. в Україні було закрито 136 храмів, у 1930 р. – 234. Однак документи свідчать про інше: тільки з 1 жовтня 1929 р. по 1 жовтня 1930 р. кількість закритих храмів сягала 379. Найбільше – у Центральній і Правобережній Україні⁵.

Зазнали репресій і церковні писемні пам’ятки. Постанова Народного комісаріату освіти (далі – НКО) РСФРР “Про часткове зняття з обліку видань” (1919) зобов’язувала Київський відділ постачання знімати з обліку такі категорії літератури: 1) “Євангелія, Біблії, Молитовники, підручники Закону Божого та богослужбових книг усіх віросповідань... 2) Підручники з давніх мов – грецької, латинської, церковнослов’янської...”⁶. Згідно з інструкцією НКО від 21 грудня 1925 р. “Про порядок перегляду літератури на предмет її ідеологічного спрямування та вилучення шкідливої літератури...” розпочалася активна робота з вилучення усіх “ворожих” видань. Першими у списку заборонених публікацій значилися: релігійні твори,

¹ ЦДАВО України, ф. 8, оп. 1, спр. 818, т. 2, арк. 18, 32.

² ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 748, арк. 92, 50.

³ Там само, спр. 2494, арк. 17.

⁴ Там само, спр. 1450, арк. 22.

⁵ Ігнатуша О. Інституційний розкол православної церкви в Україні: генеза і характер (XIX ст.– 30-ті рр. XX ст.). Запоріжжя: Поліграф, 2004. С. 234; 418–420.

⁶ ЦДАВО України, ф. 166, оп. 1, спр. 716, арк. 24–25.

що містили елементи релігійної агітації та пропаганди (релігійні трактати, описи життя святих, книги з історії церкви, монастирів); книги з історії філософії, релігійно-догматичні й богословсько-філософські твори; видання друкарні Києво-Печерської лаври¹.

Позбавлення Православної церкви статусу юридичної особи на практиці призвело до відчуження, продажу і знищення безцінних церковних пам'яток. Відповідні обставини склалися під час голоду на Поволжі 1922 р. Постанова ВУЦВК про вилучення церковних цінностей для допомоги голодуючим (8 березня 1922 р.) дала новий стимул для боротьби з церквою. Наступна постанова ВУЦВК (14 березня 1922 р.) визначила міри покарання за укривання церковного майна – примусові роботи терміном від 1 року з конфіскацією всього майна. Пограбування храмів України очолив голова ВУЦВК М. Скрипник, а також створена у квітні 1922 р. комісія з вилучення культових цінностей. На місцях працювали губернські і волосні спеціальні комісії.

Численні декрети і постанови було спрямовано не на охорону, а, навпаки, на пограбування та тотальне знищення церковних пам'яток, які перетворювали в лом із цінних металів. Це завдання радянська влада поставила перед собою одним із першочергових, про що додатково свідчить загальновідомий лист В. Леніна членам політбюро під грифом “цілком таємно” (від 19 березня 1922 р.), у якому було зазначено: “...Вилучення цінностей, особливо найбагатших лавр, монастирів і церков, має бути здійснено з нещадною рішучістю... чим більшу кількість представників реакційної буржуазії і духовенства вдасться нам із цього приводу розстріляти, тим краще”². Вилучення церковних цінностей під приводом порятунку голодуючих було використано новою владою для знищення церкви як духовного та ідеологічного інституту. Наприкінці 1920-х рр. музеї почали регулярно отримувати фінансові плани здачі цінностей, які передавали до створеного в 1920 р. “Держсхрону” (Державного сховища цінностей) РСФРР, а потім – за кордон. Масштаби вивезення за кордон церковних пам'яток навряд чи вдасться встановити у повному обсязі.

Правову некомпетентність влади чітко відображено у прийнятих нею нормативно-правових актах. Їхня кількість часто не відповідала якості. Так, до декрету від 19 вересня 1918 р. “Про заборону вивезення за кордон предметів мистецтва та старовини” було внесено 13 нормативно-правових уточнень і доповнень³. Поступово сформувалася ієрархія нормативних актів з охорони та використання пам'яток: акти вищих органів державної влади (до 1930-х рр. було видано 15 основних декретів); підзаконні нормативні акти (інструкції, обов'язкові постанови, відомчі інструкції). Однак так і не було визначено дефініцію “пам'ятки” і не розроблено конкретні форми їхньої реєстрації. Законодавчі акти було спрямовано переважно на вилучення пам'яток та на вирішення проблем їхньої перебудови і пристосування для господарських потреб. Продаж реліквій аргументували необхідністю отримання ресурсів для соціалістичного будівництва.

Недієздатний механізм юридичної відповідальності за порушення декретів з причин недосконалої законодавства, некомпетентності органів охорони пам'яток, низького культурного та духовного рівня як представників влади, так і значної частини суспільства спричинили масові втрати церковних реліквій. Продовжувалася активна антицерковна політика, що сприяла масовим актам вандалізму та терору. 1 червня 1921 р. у складі Наркомату юстиції УСРР створено “ліквідаційний відділ”, який наступною Постановою ВУЦВК від 6 вересня 1922 р. підпорядковувався Наркомату внутрішніх справ (НКВС)⁴. 19 жовтня 1922 р. за рішенням політбюро ЦК РКП(б) створено Антираелігійну комісію (далі – АРК) при ЦК ВКП(б). За аналогією створено Всеукраїнську антираелігійну комісію при ЦК КП(б)У, однією із функцій якої було закриття релігійних осередків та ініціювання репресій проти

¹ Федотова О. О. Політична цензура друкованих видань в УСРР-УРСР (1917–1990 рр.). Київ : Парламентське видавництво, 2009. С. 133.

² Ільєнко І. О. У жорнах репресій. Київ : Веселка, 1995. С. 15-16.

³ Декрет Совета Народных Комиссаров о запрещении вывоза за границу предметов искусства и старины. 19 сентября 1918 г. // Известия ВЦИК. 1918. № 207. 24 сентября.

⁴ ЦДАВО України, ф. 5, оп. 1, спр. 1085, арк. 19.

священнослужителів. Їх звинувачували в саботажі кампанії вилучення церковних цінностей. Під гаслами боротьби з релігійними забобонами відбувалися показові судові процеси над обвинуваченими у приховуванні богослужбових предметів. У контексті боротьби з голодом зазначалося: “Священики діють заодно з білогвардійцями..., повсюди є натхненниками різних банд, які руйнують наше господарство”¹. Агітпроп закликав вести пропаганду у двох напрямках: “Проти церкви і духовенства – з одного боку, проти всіх форм релігійної свідомості – з іншого”².

У 1922–1930 рр. політику уряду щодо церкви і вірян координувала Антирелігійна комісія Політбюро ЦК ВКП(б) на чолі з Омеляном Ярославським (М. Губельманом). Це роки жорстокої репресивної політики стосовно Православної церкви і вірян, коли релігійне життя практично припинило своє існування, а ситуація з церковними пам’ятками продовжувала погіршуватися. У 30-ті рр. за підрахунками М. Міллера на території України було зруйновано і перебудовано понад 65 % пам’яток. У Києво-Печерській лаврі було конфісковано 2417 діамантів, 1106 смарагдів, 1345 рубінів, 41 сапфір, 64 кг золота, 1120 кг сбірла. Вилучені церковні цінності дали державі 4,6 млн. крб. Із них, за пропозицією Лейби Бронштейна, на допомогу голодуючим було виділено 1 млн. крб. Однак про цільове використання цих коштів не збереглося жодного документа. Як вважають дослідники, значну частину їх було витрачено на антирелігійну кампанію та знищення церкви. З огляду на широко розвинену структуру зовнішньої торгівлі, небезпідставно виникають сумніви щодо заявленої допомоги голодуючим більшовицькою владою³.

Підсумовуючи вищевикладене, необхідно зазначити, що у 1917–1920-х рр. було закладено підвалини нової пам’яткоохоронної політики, що цілком будувалася на атеїстичній парадигмі, спрямованій на ліквідацію релігії та церкви. Заявлена світська ідеологія більшовизму поступово перетворилася у своєрідний “атеїстичний” культ. Суспільство, держава і церква перейшли до стану крайнього протистояння. Ліквідація церкви як незалежного інституту відбувалася паралельно зі знищенням церковних святинь. Облік і реєстрацію церковних пам’яток здійснювали для подальшого їх вилучення, що відбувалось відразу з появою перших т.зв. пам’яткоохоронних декретів. Діяльність суб’єктів охорони відрізнялася антирелігійною спрямованістю. Відмова від церковної спадщини спричинила серйозні деформації в духовному житті суспільства.

Сьогодні атеїстичну парадигму усунуто з ідеологічного олімпу, проте вона не зникла і може знову реанімуватися. Необхідно засвоїти уроки минулого та чітко усвідомити, що вилучення церковних пам’яток із культурного життя суспільства несе у собі надзвичайно руйнівний потенціал. У сучасному законодавстві продовжують діяти окремі положення, прийняті ще атеїстичною владою у ХХ ст., зокрема про відокремлення церкви від держави. Однак держава як людське співтовариство не може існувати поза морально-етичними і духовними цінностями. Державна політика щодо забезпечення охорони культурної спадщини буде ефективною лише за умови визнання пріоритетності збереження культурного потенціалу як одного із головних соціально-економічних ресурсів існування і розвитку країни.

¹ ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 749, арк. 68зв.

² Там само, арк. 101, 102.

³ *Бабенко Л.* Механізм ліквідації економічної бази Православної церкви на початку 1920-х років (на прикладі кампанії вилучення церковних цінностей // Ковчег. Науковий збірник із церковної історії, число 6: Насилля влади проти свободи сумління. Львів : Видавництво Українського католицького університету, 2012. С. 318.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АО	– Археологические открытия
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВУАН	– Всеукраїнська академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗНТШ	– Записки Наукового товариства імені Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ЖМП	– Журнал Московской патриархии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Живопис”
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негатив”
КПЛ-ПА	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Пам’ятки архітектури”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗ “КПЛ”	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НМІУ	– Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПЕВ	– Полтавские епархиальные ведомости
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов, г. Москва
РГАЛИ	– Российский государственный архив литературы и искусства, г. Москва
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧИОНЛ	– Чтения в историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Олександр Рудник, в.о. генерального директора Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *голова*

Сергій Пивоваров, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *співголова*

Олександр Коваленко, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *відповідальний секретар*

Олена Черненко, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ

Рафал Димчик, доктор габлітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Наталія Сенченко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Кароліна Студницька-Мар’янич, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектора археології НЗ “КПЛ”

Ганна Філіпова, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Анна Яненко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”
Протокол № 2 від 19.05.2021 р.

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Дев’ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (26-28 травня 2021 р.) / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2021. 326 с.

ISBN 978-966-1557-60-3

У збірнику вміщено статті українських та іноземних дослідників, присвячені актуальним історіографічним, джерелознавчим та археографічним питанням дослідження історії Церкви; проблемам реставрації та збереження християнських пам’яток, а також археологічним питанням їх вивчення. Статті традиційно розподілено за рубриками, що відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Безпалько В. В., Кузьмінський І. Ю.</i>	Півчі єпископа Переяславського і Бориспільського Іларіона Кондратковського: особовий склад та особливості утримання	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Преподобний Никола Святоша: біографія і легендарна традиція	12
<i>Козюба В. К.</i>	Про маловідому Покровську церкву у Верхньому Києві	18
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський шпиталь і його місце в українській історії	23
<i>Литвин Н. М.</i>	Лаврський печерний сад на Звіринці	26
<i>Литвин Н. М.</i>	Винна карта лаврських погребів другої половини XVIII – першої третини XIX ст.	34
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Нові графіті Спаса на Берестові	44
<i>Нікітенко М. М.</i>	Числова символіка та сакральні змісти образу Богоматері Оранти у вівтарній апсиді Софії Київської та Великої Печерської церкви	52
<i>Петрушко Л. А.</i>	Сльози і печаль у пророчих книгах Старого Завіту	59
<i>Онопрієнко Н. О., Прокон'юк О. Б., Варивода А. Г.</i>	Коштом, “тщаниєм” та за благословенням отця архімандрита Зосими (Валкевича): збережені/втрачені вклади	63
<i>Філіпова Г. В.</i>	Бастіонна Печерська фортеця: нові та добре забуті старі джерела	80
<i>Bartłomiej Frukacz, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Prior Augustyn Kordecki (1603–1673) – defender of the Jasna Góra Monastery in 1655	87
<i>Чирка Л. Г.</i>	“...Не шукай свого щастя за морями” (Евдемонічні настрої філософії Г. Сковороди)	92

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Абашина Н. С., Михайлина Л. П.</i>	Проблеми збереження надгробка князя К. І. Острозького в Успенському соборі (XIX – поч. XX ст.)	96
<i>Бондарчук П. М.</i>	Становище Руської Православної Церкви: загальносоюзні та українські виміри (середина 1960-х – середина 1980-х рр.)	102
<i>Борисов Д. В.</i>	Працівники Софійського архієрейського дому першої чверті XIX ст.	107
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Агентурно-оперативний механізм діяльності радянських органів держбезпеки з підготовки Львівського церковного собору 1946 р.	110
<i>Кізлова А. А.</i>	Прилуцькі Йоасафівські урочистості 1911 р. на сторінках “Полтавских епархиальных ведомостей”	115
<i>Ластовська О. Л.</i>	Велика пожежа у Києві і Велика комета 1811 року у щоденниках митрополита Серапіона	118
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська мораль як критерій обмеження прав людини	120
<i>Оліцький В. О.</i>	Офіційна реакція РПЦ на смерть Й. Сталіна	124
<i>Ревага Н. М.</i>	Священик Захарій Федорович Тарасюк: його родина та життєвий шлях	126
<i>Сенченко Н. М.</i>	Проблеми охорони церковної спадщини в контексті атеїстичної парадигми (1917–1920-х рр.)	130
<i>Стародуб А. В.</i>	Православна громада Галичини у 1919–1937 рр. “очима” чиновників львівського воєводства	135
<i>Хармак М. М.</i>	Настоятель Покровського храму у Батурині П. Й. Боровський	140
<i>Чередниченко А. М.</i>	Церква та таємна політика радянської держави 1918–1930-х рр.	143
<i>Яненко А. С., Батенко Н. М., Олексюк І. М.</i>	Монументальний живопис Великої Печерської церкви напередодні знищення 1941 р.: огляд візуальних джерел з колекції Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	148

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Спадкоємність у монументальному живописі Великої Печерської церкви	157
<i>Бахтіна С. А.</i>	Храм Преображення Господнього (1839) (вул. Сільгосптехніки, 4, с. Великий Бурлук Великобурлуцької селищної територіальної громади Харківської обл.)	162
<i>Варивода А. Г.</i>	Формування збірки палиць у складі ризниці Успенського собору Києво-Печерської лаври XVIII ст.	166
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури смт. Короп Чернігівської області	174
<i>Дідора Л. К.</i>	Медальйони із зображенням Діви Марії Гваделупської у колекції Національного музею історії України	180
<i>Качан Р. І., Івакіна І. Ю.</i>	Доля ікон з Покровської церкви с. Шпитьки на Київщині (за матеріалами колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра")	184
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	До питання європейських зразків барокових розписів Лаврської школи (за матеріалами колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра")	191
<i>Крайня О. О.</i>	Формування колекції вотивів Всеукраїнського музейного городка у 1920-х рр.	206
<i>Лопухіна О. В.</i>	Мемуарні джерела з історії іконописної школи Києво-Печерської лаври початку ХХ ст.	221
<i>Лушпієнко І. Г.</i>	Оптимізація освітленості музейних експозицій	225
<i>Пітателева О. В.</i>	Лаврський художник І. С. Їжакевич і архіерейські покої Іоасафа Білгородського	226
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распопіна В. О.</i>	Особливості техніки, технології та іконографії ікон "Христос Вседержитель" та "Богоматір з Немовлям" з колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"	233
<i>Сергій О. С.</i>	Обрядові предмети з колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"	236
<i>Ugrekheldze Irina, Kartsidze Nona, Chubinidze Eliso</i>	Gold embroidered liturgical Vestment From Kutaisi Historical Museum	239
<i>Черевко І. А., Літвінчук Д. В., Короченко Ю. І.</i>	Дослідження вологості будівельних матеріалів пам'яток Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" з метою визначення чинників їх перезволоження	243
<i>Шевчук В. Р.</i>	Результати зондажних досліджень скульптурної групи "Голгофа" іконостаса Андріївської церкви м. Києва	256
<i>Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини</i>		
<i>Бібіков Д. В.</i>	Страх перед неспаленими небіжчиками в народних віруваннях давньоруського населення: міждисциплінарні студії	260
<i>Готун І. А., Сухонос А. М.</i>	Нові знахідки християнських старожитностей на середньовічному поселенні Ходосівка-Рославське	267
<i>Зоценко І. В., Івакін В. Г.</i>	Звенигород Київський: до питання про локалізацію літописного міста	277
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Дяченко Д. Г., Гнера В. А.</i>	Археологічні дослідження західнобалтського могильника у с. Острів у 2020 р.	280
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М., Зоценко І. В.</i>	Науково-рятивні археологічні дослідження ААЕ ІА НАН України на території Києва у 2020 р.	283
<i>Махота О. О.</i>	Плінфа мурованої Трапезної XII ст. Печерського монастиря	285
<i>Мисько Ю. В., Тараненко С. П., Івакін В. Г.</i>	Індивідуальні металеві знахідки з території церкви Спаса на Берестові сезону досліджень 2018–2019 рр.	288
<i>Оленич А. М.</i>	Керамічні люльки "західного" типу, знайдені на території Печерського містечка в Києві	294

<i>Пефтіць Д. М.</i>	До питання інтерпретації поховання скіфського часу в Митрополичому саду	296
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металеві пластинки-чільця із літописного Василева	299
<i>Сергєєва М. С.</i>	Рельєф і формоутворення як види декорування давньоруських виробів з кістки та рогу (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	304

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Дядечко О. О.</i>	Керамічні ікони Чернігівщини XVII–XVIII ст.	307
<i>Ситий Ю. М.</i>	Давньоруські дитячі християнські поховання Чернігова	311
<i>Травкіна О. І.</i>	Освітня діяльність чернігівського архієпископа Лазаря Барановича та заснування Чернігівського колегіуму	317
<i>Черненко О. Є.</i>	Предмети особового благочестя з розкопок на Окольному граді Чернігова у 2018 р.	323

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КМДА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2021 р.)

КИЇВ – 2021

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції

(26–28 травня 2021 р.)

Відповідальні за випуск

Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура

Крайнього К. К., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М., Сушка В. Ю.

Дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

тел. 044-406-63-43

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8

Ум.-друк. арк. 38,13. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КМДА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
“ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(26–28 травня 2021 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2021

КИЇВ – 2021